

IMPACTOS DA FIMOSE NA QUALIDADE DE VIDA INFANTIL E CRITÉRIOS PARA INTERVENÇÃO

Mariana Matos Melo – UNITPAC – marianamatosmelodra@gmail.com

Maria Clarissa Bicalho Mota – UNITPAC – bicalhomariaclarissa@gmail.com

Julia Soldatelli – UNITPAC – juliaschwarzsoldatelli@gmail.com

Rodrigo Kauan Vailati – UNITPAC – rodvailatiacad@gmail.com

William Ferreira Machado – UNITPAC – williamferreiramachado@gmail.com

Joyce Lisboa Freitas – Universidade Estadual do Pará - unicipa@gmail.com

INTRODUÇÃO: A fimose é caracterizada pela incapacidade de retração do prepúcio sobre a glândula, sendo comum em crianças nos primeiros anos de vida. Em muitos casos, a condição se resolve espontaneamente até a adolescência. No entanto, em alguns indivíduos, pode persistir e levar a complicações, como infecções urinárias recorrentes, balanopostite e dificuldades na higiene íntima. Esses problemas podem afetar a qualidade de vida infantil e a saúde urinária, tornando fundamental a avaliação médica para determinar a melhor abordagem terapêutica, seja conservadora ou cirúrgica. **OBJETIVO:** Analisar os impactos da fimose na qualidade de vida infantil e os critérios para intervenção, destacando as indicações da postectomia e sua relação com a prevenção de infecções urinárias. **METODOLOGIA:** Essa revisão analisou os impactos da fimose e os critérios para intervenção. Foram consultados artigos no PubMed e SciELO, priorizando estudos retrospectivos, revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados sobre fimose, qualidade de vida infantil e saúde urinária. No total, **cinco artigos** foram selecionados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A fimose pode impactar significativamente a qualidade de vida infantil devido à dor, desconforto e risco aumentado de infecções urinárias. Crianças com fimose patológica apresentam maior incidência de balanopostite, dificuldade para urinar e risco de infecção ascendente do trato urinário. O tratamento inicial pode ser feito com o uso de pomadas e cremes tópicos à base de corticosteroides que ajudam a reduzir a inflamação e facilitam a abertura da pele que recobre o pênis. Quando o tratamento conservador não é eficaz, ou nos casos de fimose adquirida em adultos, o tratamento cirúrgico, como a postectomia, pode ser indicado, principalmente em situações em que o prepúcio não abre ou em casos leves e moderados que causam problemas como infecções recorrentes, dificuldades na higiene local. Esse procedimento cirúrgico remove o prepúcio e reduz significativamente as taxas de infecção urinária, melhorando a qualidade de vida e prevenindo complicações futuras. **CONCLUSÃO:** A fimose pode impactar a qualidade de vida infantil e a saúde urinária, exigindo uma abordagem individualizada. A decisão terapêutica deve considerar a resposta ao tratamento clínico e a presença de complicações. Quando indicada, a postectomia é eficaz na redução de infecções urinárias e na melhora da qualidade de vida. Estudos adicionais são necessários para definir critérios mais precisos sobre o momento ideal da intervenção, garantindo benefícios a longo prazo.

PALAVRAS-CHAVE: fimose, qualidade de vida infantil, saúde urinária, postectomia, infecção urinária.

REFERÊNCIAS:

BRITO, Brunna Jhessika Sbardella; BRITO, Maurício Sbardella; SOUZA, Alex Moreira. Fimose e as indicações de postectomia infantil: uma revisão de literatura. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 12, p. 2499-2507, 2024. Disponível em: <<https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/4791>>. Acesso em: 12 mar. 2025.

SMITHERS, Molly Katrina Costa et al. Alterações comportamentais desenvolvidas em crianças submetidas a cirurgias pediátricas. *Research, Society and Development*, v. 13, n. 10, p. e13131046987-e13131046987, 2024. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/384883815_Alteracoes_comportamentais_desenvolvidas_em_criancas_submetidas_a_cirurgias_pediatricas>. Acesso em: 12 mar. 2025.

FRANCA, Roberta Lemos Porto. Protocolo assistencial de atendimento à infecção do trato urinário em pediatria. 2024. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/274319>>. Acesso em: 13 mar. 2025.

DA SILVA, Ana Flávia Pereira et al. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E FATORES ASSOCIADOS AO TEMPO DE INTERNAÇÃO APÓS PROCEDIMENTO DE POSTECTOMIA NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA. COORTE-Revista Científica do Hospital Santa Rosa, n. 16, 2023. Disponível em: <<https://revistacoorte.com.br/index.php/coorte/article/view/321>>. Acesso em: 13 mar. 2025.

LOURENÇÃO, Pedro Luiz Toledo de Arruda et al. Tempo de observação e resolução espontânea de fimose primária em crianças. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 44, p. 505-510, 2017. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rcbc/a/ty6FX5T4MsqfrBbwvJPdWtm/?lang=pt>>. Acesso em: 13 mar. 2025.